

KËNAQËSIA E KONSUMATORIT GJATË KOHËS SË PANDEMISË

PhD.c. Albulena AVDILI ZEQRIRI¹, Prof. Dr. Karolina ILIESKA²

Abstract

During the pandemic time consumer behavior had changed for once. The daily routine of customer behavior had changed. The need to buy and the way of shopping had also changed. It was a two-sided challenge for both buyers and businesses and their approach to customers.

At the time when everything stopped working, the companies that had already digitized processes within their companies were managing to cope with the situation that had gripped the whole world.

The approach of enterprises in the time of the pandemic has greatly influenced the perception and importance of the digitalization of enterprises in the daily work processes. Communication, process management, employee management has been a key factor in not stalling processes, ie in maintaining the health of employees of those enterprises. To date, most company executives have had their companies digitize at least part of their business to protect employees and serve customers facing mobility restrictions as a result of the COVID-19 crisis.

We have all witnessed what will surely be remembered as a historic deployment of remote work and digital access to services in every field, which many skeptics have not seen as an opportunity that could work.

Grocery stores have shifted to online ordering and distribution as their main business. Schools in many countries are focused on 100 percent online learning. Manufacturers are actively developing plans for "online" factories and supply chains. Although in some regions the masses have started to reopen and businesses are opening, many businesses are still considering digitalization and further development of their internal processes as a priority.

Customer satisfaction is one of the greatest assets of any business, including e-business in today's competitive environment. There are several factors that can help e-businesses in order to build a base for its customers. It undoubtedly includes service and customer satisfaction which can be the determinants of success.

Key Words: Customer satisfaction, Pandemic time, Covid-19, Online orders, Online sales, etc.

Hyrje

Nëse krahasohen sjelljet e konsumatorëve në periudha të ndryshme kohore vërehen se në vazhdimësi sjelljet e konsumatoreve kanë pësuar transformime. Në këto transformime kanë ndikuar faktorë të ndryshëm, duke përfshirë edhe zhvillimet që

ndodhin në rrethin ku ne jetojmë dhe veprojmë çdo ditë.

¹ University of Haxhi Zeka , Kosovo , albulena.avdili@unhz.eu

² University “ St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia, kilieska@yahoo.com

Sjelljet e konsumatorëve kanë pësuar ndryshime edhe më të mëdha në kohën e fundit, gjatë periudhës së pandemisë, duke vrejtur edhe dinamikën e jetës si dhe zhvillimet teknologjike që sot janë në shfrytëzim. Ekzistojnë përkufizime të shumta të sjelljes së konsumatorëve edhe pse të gjitha në thelb paraqesin të njejtën ide, por ndryshojnë për nga mënyra e formulimit.

Një përkufizim për sjelljen konsumatore e ka dhënë Shoqata Amerikane e Marketingut (AMA-American Marketing Association), e cila sjelljen konsumatore e definon kështu: “*Sjellja konsumatore është bashkëveprim dinamik i pëlqimit, njohjes, sjelljeve dhe mjedisit nga i cili njerëzit udhëhiqen në procesin e këmbimit në aspektet e ndryshme të jetës së tyre*” (Peter & Olson, 2010). Nga kjo kuptojmë se sjellja konsumatore përfshinë mendimet dhe ndjenjat e njerëzve, përvojat dhe veprimet e tyre në procesin e vendimit për blerje. Gjithashtu, sjellja konsumatore përfshinë të gjitha aspektet e mjedisit që ndikojnë në mendimet, ndjenjat dhe veprimet e konsumatorëve. Nga ky definicion mund të themi se sjellja konsumatore është dinamike, e cila përfshinë bashkëpunimin dhe këmbimin.

Sjellja konsumatore, sipas autorëve Pride dhe Ferrell (Pride & Ferrell, 2003), paraqet “procesin e vendosjes dhe të veprimeve të njerëzve të përfshirë në blerjen dhe përdorimin e produkteve apo shërbimeve”.

Autorët Kotler dhe Armstrong (Kotler & Armstrong, 2013) sjelljen konsumatore e definojnë kështu: “Sjellja e konsumatorit blerës është sjellja e konsumatorëve blerës fundorë, individëve dhe familjeve, që blejnë mallra dhe shërbime për konsum personal.” Të gjithë këta konsumatorë fundorë së bashku e formojnë tregun konsumator.

Sipas Solomon (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2006) “Sjellja konsumatore ka të bëjë me studimin e proceseve të përfshira kur individët apo grupet zgjedhin, blejnë, përdorin produktet, shërbimet, idetë apo eksperiencën të tjera të ndryshme për të kënaqur nevojat dhe dëshirat e tyre”.

Konsumatorët marrin shumë vendime gjatë ditës. Disa vendime i marrin duke i menduar dhe analizuar ato, si për shembull:

Çfarë duhet të veshë sot?

Çfarë parfumi duhet të vendos?

Çfarë do të ha për darkë?

Por ka edhe shumë vendime të tjera, të cilat konsumatorët i marrin aty për aty gjatë blerjes së produkteve apo shërbimeve pa i menduar dhe pa i analizuar ato. Këto vendime merren nën ndikimin e faktorëve të situatës apo vendit që ndodhemi, e që mund të jenë faktorë psikologjik apo faktorë të tjerë që mund të ndikojnë drejtëpërsëdrejti në vendimarrjen e blerjes.

Këto vendime, sado të parëndësishme që mund të duken, shumë afarist i mbajnë zgjuar natën duke u munduar që të analizojnë në përpikmëri sjelljet e konsumatorëve dhe t'i kuptojnë ato, sepse dëshifrimi i proceseve pas vendimeve të konsumatorëve do të thotë që bizneset mund të përdorin atë informacion për të rritur të ardhurat e tyre ndërsa konsumatorët të mos bëjnë blerje të panevojshme.

Studimi i sjelljes së konsumatorit është i rëndësishëm sepse i ndihmonë tregtarët të kuptojnë se çfarë ndikon në vendimet e blerjes së konsumatorëve, se çfarë faktorë kanë ndikuar që konsumatori ka blerë një produkt të caktuar dhe nuk ka blerë ndonjë produkt tjetër.

Pasi të kuptohet sjellja se si konsumatorët vendosin për të blerë një produkt apo shërbim, bizneset mund të plotësojnë boshllëkun në treg dhe të identifikojnë produktet që nevojiten si dhe produktet që janë më pak të nevojshme edhe pse përsëri kanë rëndësi për konsumatorin.

Studimi i sjelljes së konsumatorit ndihmon gjithashtu bizneset të vendosin se si t'i paraqesin produktet / shërbimet e tyre në mënyrë që të kenë ndikim maksimal te konsumatorët. Kuptimi i sjelljes blerëse të konsumatorëve është sekret i kryesorë për të arritur tek klientët dhe për t'i kthyer ata në konsumatorë besnik ndaj produkteve dhe shërbimeve të tyre.

Sjellja e konsumatorit shpeshherë ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, p.sh faktorët e jashtëm, për këtë arsye bizneset duhet të studiojnë modelet e blerjeve të konsumatorëve dhe të kuptojnë tendencat e blerësve .

Bizneset përdorin strategji të ndryshme në mënyrë që t'i nxisin konsumatorët për të blerë, e kjo gjë padyshim ka ndikuar edhe në ndryshimin e sjelljes së konsumatorëve. Ndër strategjitë më të shpeshta që bizneset përdorin janë: ofrimi i mundësive të ndryshme të pagesës, blerjet me këste, merre tani paguaj më vonë etj

Metodologjia

Metodologjia e këtij procesi kërkimor bazohet në pyetëtorin e anketimit dhe pyetjet kërkimore që janë strukturuar me qëllim nxjerrjen e të dhënave në fushat përkatëse dhe variablat e nevojshme për plotësimin e elementeve përkatëse.

Kjo është një formë e mbledhjes së të dhënave parësore që do të thotë, se ato mbledhen nga vetë studiuesi dhe janë një mostër e përfaqësimit të drejtpërdrejtë sepse nënkuptojnë rezultatet e marra nga rasti i kërkimit për arsyen e duhur e që ne kemi zgjedhur formën e anketimit sepse rëndësi ka edhe zgjedhja e metodave për të dhënat që duam të mbledhim sepse ato lidhen me pyetjet e kërkimit, por edhe me kontekstin që kemi për kërkimin.

Mbledhja e të dhënave është një instrument që ndihmon dhe plotëson një punë kërkimore mbi informacionin dhe në këtë punim të dhënat merren në bazë të një pyetëtori të strukturuar kërkimor, ku këto të dhënat pritet të jenë cilësore ndërsa mbledhja e tyre nga pyetëtori do të jetë sasiore.

Mbledhja e të dhënave parësore është bërë nëpërmjet një pyetëtori fizik dhe online të vetëadministruar, ku janë përzgjedhur persona të ndryshëm, të moshave të ndryshme, në ditë dhe në kohë të ndryshme.

Në këtë anketë pyetjet e parashtruara kanë qenë përgjigje të shumëfishta. Përgjigjet kanë qenë në nivel të renditjes, ku është përdorur regresioni rendor për analizën e të dhënave dhe korrelacioni ndërmjet variablave gjithashtu është përdorur metoda

Spearman's rho pasi është më i përshtatshëm për përgjigjet me renditje, pasi që pyetësi ka qenë i përpiluar në formën: 1- shumë i pakënaqur, 2 i pakënaqur, 3 mesatarisht i kënaqur, 4- i kënaqur dhe 5-shumë i kënaqur.

Përpunimi i të dhënave të mbledhura përmes pyetësit është bërë duke përdorur programin Microsoft Excel dhe programin e njohur SPSS.

Rezultatet

Bazuar në anketimet e bëra kemi ardhë në përfundim me këto rezultate të hulumtimit.

- Rreth 85% e të anketuarve kanë deklaruar se kanë blerë online për arsye të kufizimit të lëvizjeve gjatë kohës së pandemisë
- Moshë e personave që më së shumti kanë blerë online ishte ndërmjet 20 vjeç – 50 vjeç
- Produktet më të shpeshtë që konsumatorët i kanë blerë ishin:
 - Produktet ushqimore
 - Produktet higjienike
 - Lodrat për fëmijë
- Rreth 35% e të anketuarve janë ndier të sigurt gjatë blerjeve online gjatë periudhës së pandemisë.

Gjatë kohës së pandemisë bizneset që kanë pasur një rritje të hovshme në zhvillimin e tyre ishin:

- Shërbimet e pastrimit
- Postat shpërndarëse
- Dyqanet ushqimore
- Bizneset e video-lojrave
- Kompanitë e pajisjeve të fitnesit
- Dyqanet e lodrave
- Rritja e blerjes së video-lojrave online.

Ndërsa fushat që kanë pasur rënie gjatë kësaj periudhe kohore kanë qenë;

- Veshëmbathjet online
- Produktet e luksit online
- Gastronomi

Faktorë të tjerë që kanë ndikuar në sjelljen e konsumatorëve gjatë kohës së pandemisë mund të konsiderohen edhe faktorët fizik dhe psikologjik.

Rezultatet e këtij hulumtimi mund të jenë të dobishme për të zhvilluar strategji të marketingut për të përmbushur nevojat dhe ndjenjat aktuale të konsumatorëve të cilat ndikohen nga faktorët psikologjik.

Diskutimet

Rutina e konsumatorëve ka pësuar një kthesë të fortë tek sjellja e tyre.

Tabuja se a është i sigurtë dhe se a duhet të blejmë online tani veçse është thyer, ku tani u vu re tek sjelljet e konsumatorëve rëndësia dhe nevoja për blerje online. Dinamika e jetës së një familje tani është shumë ndryshe nga ajo para 10 vitesh, duke filluar nga rutina e të ushqyerit, angazhimi në punë, proceset e blerjeve, pagesat e shërbimeve komunale, frekuentimi i vendeve, etj. që përmes këtyre shembujve vërehet kuartë se sa kanë ndryshuar sjelljet e konsumatorëve.

Pikat që mund t'i trajtojmë si më të rëndësishme nga ky hulumtim janë:

- Nga pandemia e tutje sjelljet e konsumatorëve kanë ndryshuar në raport me rutinën e para pandemisë.
- Moshë e përonave që kanë kryer blerje online para pandemisë ishte rreth 20-35 vjeç, ndërsa mosha e konsumatorëve që kanë blerë online gjatë periudhës së pandemisë ishte 20-50 vjeç, e në këtë rast mund të vërehet një ndryshim i madh sa i përket moshës dhe sjelljes së konsumatorëve para dhe pas pandemisë.
- Dallime gjinore pothuajse nuk ka në këtë drejtim pasi që diferenca ndërmjet femrave dhe meshkujve që kanë realizuar blerje online gjatë kohës së pandemisë ishte shumë e vogël vetëm 8% , ku meshkujt dominojnë me 54% dhe femrat me 46%.
- Siguria e blerjeve online gjatë pandemisë ishte rreth 35% , ndërsa sot rreth 85% të konsumatorëve ndihen të sigurt gjatë realizimit të blerjeve online. Nga e gjithë kjo duket qartë që sjelljet e konsumatorëve kanë ndryshuar edhe këtyre ndryshimeve padysim që duhet t'i përshtatën dhe bizneset.

E ajo që është më e rëndësishme është se klientët kanë filluar që të mësohen me shërbime të reja online, kanë krijuar besim dhe gjithashtu kanë shprehur gadishmëri për të vazhduar këtë rutinë të sjelljes së tyre gjatë blerjeve por edhe të kryerjes së shërbimeve të ndryshme dixhitale, duke e kursyer kohën e tyre.

Dixhitalizimi është proces i pandalshëm i jetës sonë të përditshme pothuajse në çdo hap të jetës tonë e që shmangia duket e pa mundur nga ky proces.

Konkluzionet

Përmes rezultateve të arritura në këtë punim, ne kemi ardhë në përfundim që mund të shërbejnë si burim informacioni për studime të mëtejshme apo për sugjerime si për bizneset ashtu edhe për konsumatorët.

Nga sondazhet kuptojmë se shumica e konsumatorëve që kanë qenë përdorues të blerjeve online në kohën e pandemisë kanë pasur sjellje jo të rregullta karshi vendimarrjeve të tyre.

Pavarësisht se përpara kohës së pandemisë, shumica e konsumatorëve kishin sjellje normale, rutinë të blerjeve të zakonshme, gjatë kohës së pandemisë kjo rutinë kishte ndryshuar.

Hezitimet e mëhershme për të porositur online tanimë nuk egzistojnë. Rutinë kjo e kushtëzuar edhe nga kufizimi i lëvizjeve por edhe nevoja për të zhvilluar një jetë

sadopak më të relaksuar. Nga përgjigjet e konsumatorëve zbuluam se produktet më të zakonshme në porositë online gjatë pandemisë ishin ushqimi, veshëmbathja dhe teknologjia, sjellje kjo që ishte e imponuar nga kufizimet e COVID 19.

Nëpërmjet këtij hulumtimi kuptuam se besimi tek konsumatorët në porositë online është më i madh se përpara kohës së pandemisë sepse atëherë ishte një dozë mosbesimi duke menduar se shumica e bizneseve që operojnë online janë false apo nuk ekzistojnë fare.

Krahas përfundimeve të arritura rekomandimet që duhet të merren në konsideratë janë:

- Sjelljet e konsumatorëve kanë ndryshuar duke kaluar nga sjelljet e blerjeve rutinore në blerje online dhe me këtë rast bizneset duhet të investojnë më shumë për të fituar besimin e konsumatorëve.
- Procesi i porositjes online duhet të jetë shumë i lehtë për t'u përdorur nga konsumatorët pavarësisht nga mosha dhe niveli i tyre arsimor, si dhe duhet të krijohen forma të tjera informacioni për konsumatorët të cilët nuk i përdorin rrjetet sociale (portalet e informacionit, facebook-un, instagram-in, etj.)

References

- Judy Strauus, V.Kumar, George S.Day. (2013).E-Marketing 5th edition
- Ceku, B. (2010). Drejtim Marketingu. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar
- Client Heartbeat. (2013). The Secrets To High Customer Satisfaction. Client Heartbeat.
- Colbu, I. C., Arionesei, G., & Ivan, P.-P. (n.d.). Customer satisfaction measurement in Letterkenny Hotels. Recent Researches in Business Administration, Product Design and Marketing , 117-122.
- Abdulrahman, K. I. (2008). Consumer Behaviour. An analytical study of the Saudi Family's purchase decision. Saudi Arabia: King Fahd National Library Cataloging.
- Amstrong, G., & Kotler, P. (2013). Parimet e Marketingut. Botimi i 13-te. In G. Amstrong, & P. Kotler, Parimet e Marketingut. Botimi i 13-te. (p. 435). Tirane: UET Press.
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2003). Advertising and Promotion- An integrated marketing communications perspective- 6th edition. The McGraw–HillCompanies.
- Blythe, J. (2005). Essentials of Marketing. London: Pearson Education.
- Buttle, F. (2009). Customer Relationship Management. Oxford: Elsevier Ltd.
- Çerri, S. (2011). Marketingu i shërbimeve. Tiranë: EXTRA-R.
- Crary, D. (2007). Measuring Customer Satisfaction. HindSite Software.
- Ferrell, O., & Hartline, M. D. (2011). Marketing Strategy. SHBA: Cengage Learning.
- Gilligan, C., & Wilson, R. M. (2003). Strategic Marketing Planning. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Jakupi, A. (1999). Bazat e Marketingut. Botimi i dytë. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës. Fakulteti Ekonomik.
- Kotler, P. (2003). Marketing Insights from A to Z. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2013). Parimet e Marketingut. Tiranë: UET Press.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing, Fifteenth Edition. London: Pearson Education Limited.

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*. New Jersey, USA: Pearson Education.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). *Marketing 3.0- From Products to Costumers to the Human Spirit*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- James O. Aldrich, James B. Cunningham. (2016). *Using SPSS Statistics second edition*. Northridge: California State University.
- Livoreka, R. (2011). *Kërkim marketingu*. Prishtinë.
- Loca, S. (2006). *Sjellja Konsumatore*. Tiranë: Shtëpia botuese EMAL.
- Markovic, S., & Jankovic, S. R. (2013). Exploring the relationship between service quality and customer satisfaction in Croatian Hotel Industry. *Tourism and Hospitality Management* , 149-164.
- Nuhiu, R., & Shala, A. (2005). *Bazat e Statistikës*. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës.
- Peter, J. P., & Olson, J. C. (2010). *Consumer Behaviour & Marketing Strategy*. New York, USA: The McGraw-Hill/Irwin.
- Reshidi, N., & Ceku, B. (2006). *Marketingu*. Prishtinë: Universiteti mbretëror Iliria.

Cite this article as: Avdili, A & Ilieska, K. KËNAQËSIA E KONSUMATORIT GJATË KOHËS SË PANDEMISË. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2021, Issue 3, pp. 33-39.